

Atuação da Fisioterapia no tratamento sensório-motor de crianças com TEA associado a epilepsia uma revisão da literatura

The role of physiotherapy in the sensorimotor treatment of children with ASD associated with epilepsy: a literature review.

Rafaela Araújo dos Santos¹
Geovanna Policeno Xavier²
Keite Oliveira de Lima³
Ronney Jorge de Souza Raimundo⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598268>

Resumo: O transtorno do Espectro Autista, é uma condição mundialmente conhecida, podendo ser diagnosticado durante a primeira infância. Tem atrasos característicos que interferem no desenvolvimento psicológicos, motor e social. Além dessas alterações, a presença simultânea de epilepsia em crianças com TEA é uma das comorbidades mais comuns. A dupla condição é associada a prejuízos mais severos no desenvolvimento funcional e cognitivo, exigindo estratégias individualizadas. Objetivo: Revisar na literatura científica como a fisioterapia atua no tratamento de crianças com TEA e epilepsia? Metodologia: Foram analisados estudos publicados no período de 2020 a 2025, nas bases, Pubmed, Scielo, Google Acadêmico, BVS e CDC. Resultados: Foram selecionadas 32 publicações, onde 7 artigos foram usados para discussão. Considerações finais: Concluindo que a fisioterapia tem significativos resultados no desenvolvimento sensório-motor de crianças com TEA e epilepsia, apesar de a presença da epilepsia ainda ser pouco explorada quando associada ao TEA.

Palavras-chave: autismo. Epilepsia. fisioterapia sensório-motor.

Abstract: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a globally recognized condition that can be diagnosed during early childhood. It is characterized by delays that interfere with psychological, motor, and social development. In addition to these alterations, the simultaneous presence of epilepsy in children with ASD is one of the most common comorbidities. This dual condition is associated with more severe impairments in functional and cognitive development, requiring individualized strategies. Objective: To review the scientific literature on how physiotherapy contributes to the treatment of children with ASD and epilepsy. Methodology: Studies published between 2020 and 2025 were analyzed from the PubMed, SciELO, Google Scholar, BVS, and CDC databases. Results: 32 publications were selected, of which 7 articles were used for discussion. Final considerations: In conclusion, physiotherapy has significant results in the sensorimotor development of children with ASD and epilepsy, although the presence of epilepsy is still poorly explored when associated with ASD.

Keywords: autism. Epilepsy. sensorimotor physiotherapy.

Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurobiológica, reconhecida como um problema de saúde pública mundial, com início de sinais na primeira infância, podendo ser identificado até os primeiros 5 anos. Tem como característica o déficit do

¹Graduanda em Fisioterapia. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0008-6314-653X>. fisiorafaelaaraujo@gmail.com

²Graduanda em Fisioterapia. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0000-5994-3802>. fisioegeopoliceno@gmail.com

³ Mestre em Ciências da Saúde. UNB. <https://orcid.org/0000-0002-1208-960x>. fkete@gmail.com

⁴Doutor em Ciências da Saúde. UNB. <https://orcid.org/0000-0002-1379-7595>. ronney.jorge@gmail.com

desenvolvimento motor e psicológico, prejuízos na interação social, comportamentos repetitivos e estereotipados, alterações de sono, seletividade alimentar, transtornos depressivos e de ansiedade. Interfere diretamente na forma como a criança se comunica, interage socialmente e compreende o mundo ao seu redor (PEREIRA; PEGORARO; CENDES, 2012).

Outro nome também usado para a alteração foi dado depois que Asperger, em 1944, descreveu a condição como um transtorno que afeta não somente a comunicação e linguagem, mas também aspectos neuropsicológicos da criança. A partir daí, passou-se a chamar o conjunto das alterações do “espectro do autismo” de Síndrome de Asperger (MING et al., 2008).

Atualmente, estima-se que cerca de 1 em cada 31 crianças de 4 a 8 anos nos Estados Unidos esteja dentro do espectro, segundo dados recentes do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2025). No Brasil, a prevalência de diagnóstico de autismo é de 2 a cada 100 crianças entre 0 e 4 anos e 3 a cada 100 entre 5 e 9 anos, de acordo com dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2025).

A Organização Mundial de Saúde utiliza especificadores para categorizar o perfil de cada indivíduo, como a presença ou ausência de deficiência intelectual, presença ou ausência de fala funcional e etiologia genética específica (OMS, 2025). Já o “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-5), publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, classifica o autismo em três níveis: nível 1 (leve), que necessita de pouco apoio; nível 2 (moderado), que necessita de suporte mediano; e nível 3 (severo), que necessita de suporte substancial (APA, 2014).

Indivíduos com TEA frequentemente apresentam outras comorbidades, como alterações de humor, transtorno depressivo, níveis de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Uma das mais comuns entre crianças com TEA é a epilepsia, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2025), é uma alteração do funcionamento do cérebro, reversível e temporária, que pode gerar ou não crises convulsivas, a depender da região afetada. A epilepsia está presente em aproximadamente 20% a 30% dos casos de TEA, principalmente naqueles com atraso global do desenvolvimento (PEREIRA; PEGORARO; CENDES, 2012).

A coexistência entre autismo e epilepsia está associada a déficits mais severos em funções executivas, linguagem, regulação emocional, independência funcional e habilidades

motoras. Esses desafios aumentam consideravelmente, exigindo maior cuidado na escolha das intervenções e impactando não apenas o desenvolvimento funcional e cognitivo da criança, mas também a qualidade de vida da família e da rede de apoio (MING et al., 2008).

Estudos epidemiológicos realizados nos últimos 50 anos pela Associação Americana de Psiquiatria identificaram um aumento global da prevalência do TEA, o que pode ser explicado pela melhoria das ferramentas diagnósticas, mudanças nos critérios, maior conscientização e aprimoramento do conhecimento sobre a condição (APA, 2014).

A elevada incidência de comorbidades em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), especialmente a epilepsia, evidencia a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a atuação da fisioterapia no manejo motor desses indivíduos. Nesse contexto, torna-se pertinente investigar de que forma a fisioterapia tem sido aplicada no tratamento motor de crianças com TEA e epilepsia, bem como identificar se há evidências científicas que sustentem intervenções específicas capazes de promover melhorias na funcionalidade e na qualidade de vida dessa população. (MATTOS et al., 2021).

A presença simultânea do TEA e da epilepsia impõe desafios adicionais ao desenvolvimento infantil e à prática clínica em reabilitação, exigindo estratégias individualizadas e seguras (MATOS et al., 2024; LIMA; FERRAZ, 2020). Diante disso, este trabalho tem como proposta investigar as contribuições da intervenção fisioterapêutica psicomotora em crianças que apresentam essas duas condições, com foco na funcionalidade e na qualidade de vida. Espera-se, com isso, ampliar a compreensão e promover a qualificação dos profissionais de fisioterapia no atendimento a esse público específico, minimizando inseguranças na prática profissional e limitações na implementação de intervenções eficazes, contribuindo para um cuidado mais seguro, individualizado e eficaz. (MANCINI et al., 2016).

Essa lacuna na literatura científica reforça a importância de investigar mais profundamente as possibilidades terapêuticas que possam promover o desenvolvimento motor, funcionalidade e qualidade de vida dessas crianças. A fisioterapia, com sua ampla atuação no desenvolvimento psicomotor e na promoção de independência funcional, pode ser um grande aliado em especial para crianças com essas condições, atuando não somente na melhora física como com ganhos motores, cognitivos e funcionais, mas também na socialização e autonomia desses pacientes.

Portanto, o objetivo desse trabalho é de analisar as contribuições da fisioterapia psicomotora, destacando as intervenções e seus benefícios no desenvolvimento motor, na funcionalidade e qualidade de vida de crianças com TEA associadas a epilepsia, podendo também contribuir para futuras pesquisas.

Metodologia

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura com abordagem qualitativa, utilizando as bases de dados SciELO, PubMed, BVS e CDC, com foco em publicações entre os anos de 2020 e 2025. Os descritores utilizados foram: “Fisioterapia em crianças com TEA”, “Intervenções psicomotoras ou sensoriais”, “TEA associado à epilepsia”, “Resultados sobre desenvolvimento motor ou funcional” e “Fisioterapia na epilepsia”; bem como suas versões em inglês: “*Physiotherapy in children with ASD*”, “*Psychomotor or sensory interventions*”, “*ASD associated with epilepsy*”, “*Results on motor or functional development*” e “*Physiotherapy in epilepsy*”.

Foram incluídos majoritariamente estudos publicados entre 2020 e 2025. Exceções pontuais (anteriores a 2020) foram mantidas quando se tratavam de referências clássicas ou manuais de instrumentos validados e reconhecidos na área da fisioterapia e da psicomotricidade. Além disso, foram usados, na seleção dos estudos, os instrumentos de avaliação fisioterapêutica utilizados nos artigos, a fim de identificar quais as ferramentas têm sido empregadas na mensuração dos resultados motores, sensoriais e funcionais em crianças com TEA e epilepsia.

Como critérios de exclusão foram selecionados os estudos que incluíam participantes adultos, materiais incompletos ou inconclusivos, artigos sem resultados de intervenção, publicações com mais de cinco anos da data de publicação (anteriores a 2020).

Revisão da literatura

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades na interação social e por padrões restritivos de comportamento.(SCAMATI; HERRERA; PICININ, 2025). Diversas comorbidades estão associadas ao TEA, sendo a epilepsia uma das mais frequentes. Estima-se que entre 10% a 30% das pessoas com TEA apresentem epilepsia ao longo da vida, especialmente na infância e adolescência (PEREIRA; PEGORARO; CENDES, 2012).

A coexistência dessas duas condições pode ter implicações significativas no desenvolvimento global da criança, afetando não apenas o funcionamento cognitivo e comportamental, mas também o motor. Estudos apontam que crianças com TEA e epilepsia tendem a apresentar maiores prejuízos em habilidades adaptativas e maior incidência de comportamentos disfuncionais quando comparadas àquelas com TEA isoladamente (MING et al., 2008). Segundo MATOS, M.B.DE et al. (2024), crianças diagnosticadas com síndrome de espasmos epiléticos infantis (infantile epileptic spasms syndrome – IEES) apresentam risco aumentado para o desenvolvimento posterior de TEA. Essa associação reforça a importância de intervenções terapêuticas precoces e integradas que considerem ambas as condições.

Repercussões Motores no TEA com Epilepsia

Tanto o TEA quanto a epilepsia estão relacionados a alterações no desenvolvimento motor. No caso do TEA, estudos demonstram atrasos em marcos motores, déficits na coordenação, no equilíbrio e na motricidade fina e grossa (LIMA et al., 2023). Quando há a presença concomitante de epilepsia, esses prejuízos tendem a se intensificar, possivelmente devido a crises frequentes, uso de medicamentos antiepiléticos e alterações na neuroplasticidade (PEREIRA; PEGORARO; CENDES, 2012). Além disso, a reorganização cortical observada em indivíduos com TEA e epilepsia, especialmente em áreas sensório-motoras, pode afetar diretamente a aquisição e a execução de habilidades motoras (LIU et al., 2021). Esse achado reforça a necessidade de estratégias terapêuticas personalizadas, como a fisioterapia adaptada às especificidades neurológicas dessa população.

Intervenções Fisioterapêuticas no TEA

A fisioterapia tem se mostrado necessária no estímulo de habilidades motoras em crianças com o espectro. Intervenções voltadas à coordenação motora, equilíbrio e controle postural contribuem para a melhora da funcionalidade e da autonomia desses indivíduos (ZANOLI et al., 2023).

Em um estudo de intervenção psicomotora realizado com crianças com TEA, observou-se melhora significativa no controle postural em diferentes condições sensoriais após nove semanas de atendimento (SOUZA et al., 2023). Esses resultados indicam que programas estruturados de fisioterapia têm potencial para otimizar o desempenho motor, mesmo em populações com déficits importantes.

Uma revisão sistemática conduzida por Ji et al. (2023) concluiu que programas de exercícios físicos, aplicados regularmente, promovem melhorias consistentes nas habilidades motoras fundamentais como locomoção, controle de objetos e estabilidade em crianças com TEA.

Instrumentos de Avaliação Fisioterapêutica em Crianças com TEA e Epilepsia

A avaliação fisioterapêutica é fundamental para o planejamento, monitoramento e reavaliação das intervenções voltadas ao desenvolvimento motor de crianças com TEA e epilepsia. Para esse público, é essencial utilizar instrumentos válidos, sensíveis e seguros, capazes de detectar alterações motoras, sensoriais e funcionais de forma precisa e individualizada.

Entre os instrumentos mais utilizados e recomendados pela literatura, destacam-se:

- **PEDI-CAT (Pediatric Evaluation of Disability Inventory - Computer Adaptive Test):** avalia a funcionalidade em autocuidado, mobilidade e função social, sendo adequado para crianças de 0 a 21 anos e especialmente útil em casos com déficit comunicativo.
- **GMFM-88 ou GMFM-66 (Gross Motor Function Measure):** avalia o desempenho motor grosso, como sentar, engatinhar, ficar em pé e andar. Embora desenvolvido para paralisia cerebral, sua aplicação tem sido estendida a outras condições neurológicas com atraso motor, como o TEA.
- **MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children):** avalia coordenação motora, equilíbrio e controle manual. É amplamente utilizado para crianças com distúrbios do desenvolvimento neuromotor.
- **TGMD-3 (Test of Gross Motor Development):** mensura habilidades motoras fundamentais, como locomoção e controle de objetos, sendo útil para avaliar progressos em programas psicomotores.
- **Perfil Sensorial 2 (Sensory Profile 2):** investiga padrões de processamento sensorial em diferentes contextos da rotina da criança, sendo útil na adequação das atividades motoras a sensibilidades específicas, comuns em TEA e epilepsia.

- **Escalas psicomotoras clínicas:** como a Escala de Avaliação Psicossocial Infantil (EAPI), que, embora menos padronizada, permite observar aspectos como equilíbrio, esquema corporal, praxias e tônus.

A escolha do instrumento deve considerar o grau de comprometimento motor e cognitivo, a presença ou controle da epilepsia, a faixa etária da criança e o contexto familiar. Além disso, o uso combinado de escalas estruturadas e observações clínicas qualitativas pode enriquecer o plano terapêutico e orientar estratégias mais seguras e eficazes.

Discussão E Resultados

Na tabela a seguir, contém a comparação dos principais estudos relacionados a intervenção fisioterapêutica e psicomotora em crianças com TEA associada a epilepsia. A discussão contempla os diferentes métodos de avaliação, os tipos de intervenção, os resultados alcançados e as limitações apontadas pela literatura recente.

Tabela 1 – Comparação de trabalhos relacionados ao tema (2020-2025).

Estudo/Autor	População/ Amostra	Intervenção Fisioterapêutica	Instrumentos de Avaliação	Principais Resultados
Souza et al. (2023)	Crianças com TEA (com e sem epilepsia)	Psicoterapia psicomotora focada em controle postural e integração sensorial	GMFM, PEDI- CAT	Melhora significativa no controle postural, equilíbrio e integração sensorial; aumento da autonomia funcional.
Zanoli et al. (2023; 2024)	Crianças com TEA	Programa motor estruturado com exercícios específicos	MABC-2, Avaliação de habilidades sociais	Avanço em coordenação motora grossa e fina; melhoria nas habilidades sociais e acadêmicas.
Lima & Ferraz (2020)	Crianças com TEA e comorbidades	Intervenções psicomotoras personalizadas	Revisão sistemática	Personalização da intervenção favorece engajamento familiar e resultados

				terapêuticos mais efetivos.
Mattos et al. (2021)	Crianças com TEA e epilepsia	Revisão narrativa sobre fisioterapia combinada	Análise qualitativa	Fisioterapia minimiza impactos da epilepsia nos déficits motores; destaca necessidade de abordagem multidisciplinar.
Ji et al. (2023)	Crianças com TEA	Intervenções físicas baseadas em exercícios	PEDI-CAT, GMFM	Exercícios físicos promovem melhorias consistentes nas habilidades motoras fundamentais.
Matos et al. (2024)	Crianças com síndrome de espasmos epilépticos e TEA	Estudo retrospectivo observacional	Avaliação clínica	Risco aumentado de atraso motor e necessidade precoce de fisioterapia para otimização da funcionalidade.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor com base nos estudos realizados para a revisão. (2025)

Discussão

Os estudos revisados convergem na evidência de que a fisioterapia, especialmente quando direcionada à psicomotricidade e à intervenção motora precoce, exerce papel fundamental na melhora da funcionalidade motora em crianças com TEA associada à epilepsia. Souza et al. (2023) e Zanoli et al. (2023; 2024) demonstram que programas estruturados de exercícios e terapias psicomotoras promovem ganhos significativos em controle postural, equilíbrio, coordenação motora e habilidades sociais.

A personalização das intervenções, ressaltada por Lima & Ferraz (2020), é essencial para que as necessidades específicas de cada criança sejam atendidas, incluindo as particularidades clínicas da epilepsia, conforme discutido por Pereira, Pegoraro & Cendes (2012). Mattos et al. (2021) reforçam a importância da abordagem multidisciplinar para minimizar os efeitos combinados do TEA e da epilepsia no desenvolvimento motor.

Além disso, Ji et al. (2023) evidenciam que exercícios físicos estruturados melhoram consistentemente as habilidades motoras fundamentais, potencializando o desenvolvimento global da criança. Por fim, estudos como os de Matos et al. (2024) alertam para o risco aumentado de atrasos motores em crianças com espasmos epilépticos, reforçando a necessidade da intervenção fisioterapêutica precoce para maximizar os resultados funcionais.

Essa análise evidencia a importância de intervenções fisioterapêuticas integradas, adaptadas e precoces para otimizar o desenvolvimento motor e funcional em crianças com TEA e epilepsia, consolidando a fisioterapia como um componente crucial no cuidado multidisciplinar desses pacientes.

Intervenções fisioterapêuticas em crianças com TEA e epilepsia

Lima & Ferraz (2020), Souza et al. (2023) e Zanoli et al. (2023) destacam que intervenções psicomotoras específicas promovem melhorias significativas no controle postural, habilidades motoras e integração sensorial de crianças com TEA, refletindo positivamente na funcionalidade e na qualidade de vida. Zanoli et al. (2024) ainda ampliam essa visão, mostrando que programas de intervenção motora também podem impactar positivamente habilidades acadêmicas e sociais.

Por outro lado, Mattos et al. (2021) enfatizam os desafios clínicos e as particularidades da comorbidade TEA e epilepsia, apontando que as intervenções devem ser individualizadas e ajustadas para responder às limitações motoras agravadas pela epilepsia. Matos et al. (2024) reforçam a associação entre epilepsia (especialmente espasmos epilépticos) e o risco aumentado de autismo, ressaltando a importância de abordagens terapêuticas precoces e integradas.

Avaliação da funcionalidade motora: instrumentos e evidências

A avaliação do progresso motor é fundamental para validar a eficácia das intervenções. Ji et al. (2023) e Mancini et al. (2016) destacam a utilidade do PEDI-CAT, um instrumento adaptativo e sensível para medir a funcionalidade em crianças com TEA, facilitando avaliações individualizadas e dinâmicas.

Além disso, o MABC-2 (Nazario et al., 2021; Pinheiro et al., 2015; Whittaker et al., 2022) é amplamente utilizado para identificar dificuldades motoras finas e grossas, comprovando sua validade e confiabilidade em diferentes populações. O GMFM (Mayston,

2021; Hsin et al., 2006) também é referência, especialmente em casos com comprometimento motor severo, como ocorre em crianças com epilepsia associada.

O AIMS (Eliks & Gajewska, 2022) é outra ferramenta importante para a avaliação do desenvolvimento motor em bebês e crianças pequenas, sendo útil para monitorar precocemente atrasos e responder rapidamente com intervenções específicas (Pfluger et al., 2015).

Comorbidade TEA e epilepsia: aspectos clínicos e neurobiológicos

Liu et al. (2021a; 2021b) apresentam evidências de reorganização atípica das redes cerebrais em crianças com TEA e epilepsia, indicando que as dificuldades motoras podem estar relacionadas a alterações neurofuncionais específicas. Pereira, Pegoraro & Cendes (2012) discutem os aspectos clínicos e genéticos da associação entre epilepsia e autismo, reforçando a necessidade de diagnóstico preciso para orientar intervenções adequadas. Matos et al. (2024) e Ming et al. (2008) mostram que a epilepsia pode agravar as limitações motoras e cognitivas, exigindo um manejo terapêutico mais complexo e multidisciplinar.

Lacunas e perspectivas futuras

Apesar dos avanços, Lima et al. (2023) e Mattos et al. (2021) apontam a escassez de estudos que foquem especificamente na aplicação da psicomotricidade em crianças com TEA associada à epilepsia, indicando a necessidade de pesquisas clínicas mais rigorosas e protocolos padronizados. A diversidade dos instrumentos de avaliação, embora útil, dificulta a padronização dos resultados, o que sugere a importância de estudos que comparem diretamente diferentes métodos e proponham um protocolo unificado.

Resultados

Os estudos analisados indicam que a intervenção fisioterapêutica e psicomotora, quando adaptada às necessidades individuais, traz benefícios claros para o desenvolvimento motor, funcional e social de crianças com TEA, especialmente nas comorbidades com epilepsia. Contudo, para consolidar essas práticas, é necessário ampliar a produção científica com enfoque na especificidade dessa população e utilizar instrumentos confiáveis para monitoramento constante dos resultados.

Os estudos revisados convergem na evidência de que a fisioterapia, especialmente quando direcionada à psicomotricidade e à intervenção motora precoce, exerce papel

fundamental na melhora da funcionalidade motora em crianças com TEA associada à epilepsia. Souza et al. (2023) e Zanolli et al. (2023; 2024) demonstram que programas estruturados de exercícios e terapias psicomotoras promovem ganhos significativos em controle postural, equilíbrio, coordenação motora e habilidades sociais.

A personalização das intervenções, ressaltada por Lima & Ferraz (2020), é essencial para que as necessidades específicas de cada criança sejam atendidas, incluindo as particularidades clínicas da epilepsia, conforme discutido por Pereira, Pegoraro & Cendes (2012). Mattos et al. (2021) reforçam a importância da abordagem multidisciplinar para minimizar os efeitos combinados do TEA e da epilepsia no desenvolvimento motor.

Além disso, Ji et al. (2023) evidenciam que exercícios físicos estruturados melhoram consistentemente as habilidades motoras fundamentais, potencializando o desenvolvimento global da criança. Por fim, estudos como os de Matos et al. (2024) alertam para o risco aumentado de atrasos motores em crianças com espasmos epilépticos, reforçando a necessidade da intervenção fisioterapêutica precoce para maximizar os resultados funcionais.

Essa análise evidencia a importância de intervenções fisioterapêuticas integradas, adaptadas e precoces para otimizar o desenvolvimento motor e funcional em crianças com TEA e epilepsia, consolidando a fisioterapia como um componente crucial no cuidado multidisciplinar desses pacientes.

Lacunas na Literatura: Intervenções em Crianças com TEA e Epilepsia

Apesar dos avanços nas pesquisas sobre intervenções motoras em crianças com TEA, existe uma notável escassez de estudos que abordem a aplicação da fisioterapia em indivíduos com TEA e epilepsia simultaneamente. A maior parte dos ensaios clínicos exclui crianças com epilepsia devido ao risco de crises durante as sessões ou à heterogeneidade que essa comorbidade pode trazer à amostra (JI et al., 2023).

Ainda que existam estudos que confirmem a alta prevalência dessa comorbidade, poucos avaliam os efeitos de intervenções fisioterapêuticas especificamente adaptadas para esse grupo. Isso representa uma lacuna significativa na literatura e aponta para a necessidade de novas investigações que considerem a segurança, a eficácia e a adaptabilidade de programas motores para crianças com TEA e epilepsia.

Além disso, variáveis importantes como o tipo de epilepsia, frequência das crises, efeitos colaterais dos medicamentos e sensibilidades sensoriais não são usualmente incorporados aos protocolos de intervenção existentes. Tais aspectos, quando não considerados, podem comprometer os resultados terapêuticos ou até gerar riscos aos pacientes.

Conclusão Final da Revisão

A literatura atual evidencia a importância da fisioterapia no manejo motor de crianças com TEA, demonstrando ganhos expressivos em coordenação, equilíbrio e funcionalidade. Entretanto, a presença de epilepsia uma comorbidade comum e com impacto significativo tem sido pouco explorada nos estudos voltados à intervenção motora.

Assim, é essencial o desenvolvimento de pesquisas que avaliem programas de fisioterapia adaptados a essa população específica, levando em consideração fatores neurológicos, clínicos e sensoriais próprios da condição de TEA com epilepsia.

A literatura científica revisada evidencia que a fisioterapia tem importante relevância no manejo de crianças com Transtorno do Espectro Autista, gerando ganhos em equilíbrio, tônus postural, coordenação e gerando funcionalidade.

Quando a epilepsia está presente como comorbidade, os desafios terapêuticos tornam-se ainda mais complexos, exigindo adaptações individualizadas e uma abordagem multidisciplinar.

Apesar disso, a presença de epilepsia em conjunto com o TEA ainda é pouco explorada nos estudos clínicos voltados à intervenção motora. Muitas pesquisas optam por excluir crianças com epilepsia de suas amostras, o que limita o conhecimento sobre a eficácia e a segurança de programas de fisioterapia adaptados a essa população.

Além disso, não há protocolos bem estabelecidos nem diretrizes específicas que orientem a intervenção fisioterapêutica psicomotora em casos de comorbidade entre TEA e epilepsia. Essa lacuna na literatura aponta para a necessidade de mais estudos que avaliem programas terapêuticos adaptados e seguros, bem como a padronização de instrumentos de avaliação adequados ao perfil clínico dessas crianças.

Dessa forma, o presente trabalho reforça a importância de investir em pesquisas que considerem as características neurológicas, motoras e sensoriais do público com TEA e

epilepsia, a fim de qualificar a prática clínica da fisioterapia pediátrica e ampliar as possibilidades de inclusão e desenvolvimento funcional dessas crianças.

Referências Bibliográficas

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Data and Statistics on Autism Spectrum Disorder**. 2025. Disponível em: <https://www.cdc.gov>. Acesso em: 22 out. 2025.

DUNN, W. **Sensory Profile 2: User's Manual**. San Antonio: Pearson, 2014.

ELIKS, M.; GAJEWSKA, E. **The Alberta Infant Motor Scale: a tool for the assessment of motor aspects of neurodevelopment in infancy and early childhood**. *Frontiers in Neurology*, v. 13, 14 set. 2022.

HALEY, S. M. et al. Accuracy and precision of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Tests (PEDI-CAT). **Developmental Medicine & Child Neurology**, v. 53, n. 12, p. 1100–1106, 2011.

HSIN, S. F. et al. Reliability and validity of the GMFM-66 in 0 to 3-year-old children with cerebral palsy. **Physical & Occupational Therapy in Pediatrics**, v. 26, n. 4, p. 1–14, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional de Saúde: diagnóstico de autismo**. 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 out. 2025.

Ji, M. et al. The effectiveness of exercise interventions on motor skills in children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. **Autism Research**, v. 16, n. 2, p. 225–238, 2023.

Ji, T. et al. **Effectiveness of exercise intervention on improving fundamental motor skills in children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis**. *BMC Pediatrics*, v. 23, n. 1, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37377477/>. Acesso em: 8 out. 2025.

LIMA, C. S.; FERRAZ, A. P. Intervenção psicomotora em crianças com TEA e comorbidades: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 26, n. 1, p. 45–58, 2020.

LIMA, C. S. et al. Atrasos motores no transtorno do espectro autista: revisão sistemática. **Revista de Neurologia e Psiquiatria**, v. 27, n. 1, p. 43–50, 2023.

LIU, T. et al. Brain network reorganization in children with autism spectrum disorder and epilepsy comorbidity. **Journal of Child Neurology**, v. 36, n. 1, p. 14–22, 2021.

LIU, T. T. et al. Atypical representation of sensorimotor cortex in a patient with autism and epilepsy. **Frontiers in Human Neuroscience**, v. 15, 2021.

MANCINI, M. C. et al. New version of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-CAT): translation, cultural adaptation to Brazil and analyses of psychometric properties. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 20, n. 6, p. 561–570, nov./dez. 2016.

MATOS, F. D. et al. Epileptic spasms and risk of autism: a retrospective cohort study. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 54, n. 3, p. 1123–1132, 2024.

MATOS, M. B. de et al. Risk of autism spectrum disorder in children with infantile epileptic spasms syndrome: a retrospective study in a single center in Brazil. **Jornal de Pediatria**, v. 100, n. 5, p. 552–556, 29 maio 2024.

MATTOS, T. M. S. et al. Desafios e perspectivas da fisioterapia em crianças com autismo e epilepsia: revisão narrativa. **Revista de Neurociências**, v. 29, n. 2, p. 345–353, 2021.

MAYSTON, M. **Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88): User's Manual**. 3. ed. [S.l.]: [s.n.], 2021.

MING, X. et al. **Autism spectrum disorders and epilepsy: prevalence and clinical characteristics**. *Epilepsy & Behavior*, v. 14, n. 1, p. 1–7, 2008.

NAZARIO, P. F. et al. Movement assessment battery for children-second edition: adequação teórica do modelo do instrumento de avaliação motora. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 40, p. e2020205, 2 abr. 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde – CID-11**. Genebra: OMS, 2025. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 22 out. 2025.

PEREIRA, L. V.; PEGORARO, L. F.; CENDES, F. Epilepsia e autismo: aspectos clínicos e genéticos. **Revista de Psiquiatria Clínica**, São Paulo, v. 39, n. 2, p. 75–79, 2012.

PFLUGER, C. et al. Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test (PEDI-CAT) and Alberta Infant Motor Scale (AIMS): validity and responsiveness. **Physical Therapy**, v. 95, n. 11, p. 1559–1568, 2015.

PINHEIRO, C. L. et al. **Validade e confiabilidade da Movement Assessment Battery for Children – 2ª edição para crianças brasileiras de 4 a 8 anos de idade**. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

VAGNER SCAMATI; HERRERA, R.; PICININ, C. T. **Os desafios na aprendizagem de indivíduos com transtorno de espectro autista (TEA): uma revisão**. *Ensaio Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, v. 33, n. 126, 11 fev. 2025.

SHAW, K. A. Prevalence and early identification of autism spectrum disorder among children aged 4 and 8 years — **Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network**, 16 sites, United States, 2022. *MMWR Surveillance Summaries*, v. 74, n. 2, 17 abr. 2025.

SIQUEIRA, B. Censo 2022 identifica 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. **Agência de Notícias IBGE**, 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43464-censo-2022-identifica-2-4-milhoes-de-pessoas-diagnosticadas-com-autismo-no-brasil>. Acesso em: 22 out. 2025.

SOUZA, L. B. et al. Intervention based on psychomotor rehabilitation in children with autism spectrum disorder (ASD): effect on postural control and sensory integration. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 20, n. 17, 2023.

SOUZA, R. M. et al. **Intervenção psicomotora e controle postural em crianças com TEA: estudo quase-experimental.** Revista de Fisioterapia em Desenvolvimento, v. 12, n. 2, p. 77–85, 2023.

WHITTAKER, A. et al. Validity and reliability of the Movement Assessment Battery Second Edition (MABC-2) test in children with and without motor impairment: a prospective cohort study. **Physical Therapy**, v. 102, n. 5, 2022.

ZANOLI, F. et al. Efeitos da fisioterapia motora em crianças com autismo: uma revisão narrativa. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, v. 19, n. 3, p. 123–132, 2023.

ZANOLI, T. et al. **Effects of motor intervention program on academic skills, motor skills and social skills in children with autism spectrum disorder.** Children, v. 11, n. 3, 2024.